

EKOLOGIK NOQULAY SHAROITDA TALABALARNING AMALDAGI OVQATLANISHI

Jangabaeva R.Q.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat universiteti, tayanch
doktoranti

Annotation. This article is devoted to the study of the actual nutrition of students aged 18-29 years old studying in higher educational institutions in the city of Nukus in the Republic of Karakalpakstan. According to preliminary results, 1/3 of boys and girls living in student dormitories do not have breakfast, and for lunch most of them eat fast food. Most of the daily value is consumed during dinner.

Key words. actual nutrition, students, micronutrients, macronutrients, healthy eating, healthy lifestyle.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению фактического питания студентов 18-29 лет, обучающихся в высших учебных заведениях города Нукуса Республики Каракалпакстан. По предварительным результатам, 1/3 юношей и девушек, проживающих в студенческом общежитии, не завтракают, а на обед большинство из них едят фаст-фуд. Большая часть дневной нормы потребляется во время ужина.

Ключевые слова. фактическое питание, студенты, микронутриенты, макронутриенты, здоровое питание, здоровый образ жизни.

Aholi turli guruhlarining sihat-salomatligini saqlash va yanada mustahkamlash, hayot sifatini yaxshilash, har tomonlama sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetishini ta'minlash masalasiga hukumatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratib kelinmoqda [1, 2].

Respublikamizda yosh avlodni har tomonlama sog'lom tarbiyalash, aqliy va jismoniy jihatdan yetuk bo'lishi, jahon andozalariga mos keladigan raqobatbardosh

kadrlar sifatida tayyorlash davlat miqyosidagi ustuvor masalalardan biri bo'lib hisoblanai. Turli iqlim-geografik, ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik sharoitlarda ontogenezda bolalik va o'smirlilik davrida organizmning morfo-fiziologik taraqqiyoti, o'sish-rivojlanish jarayonlarini kompleks tavsiflash, endogen va ekzogen omillarning ta'sirini tahlil qilish, me'yoriy holatdan chetga og'ishlarni o'z vaqtida aniqlash va korreksiya qilish choralarini ko'rish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [3-8].

BMT qoshidagi Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining hisobotlarida, ko'rsatilishicha, hozirgi kunda dunyo bo'yicha 160 mlndan ortiq bolalarda bo'y o'sishi hamda aqliy va jismoniy rivojlanishida turli nuqsonlar kuzatilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri ularning iste'mol taomlari tarkibida makro va mikronutrientlarning yetishmasligi bo'lsa, ikkinchi tomondan ekologik disbalans tufayli kimyoviy moddalar, mineral o'g'it va pestitsidlarning ko'p ishlatilishidir [8].

Shularni hisobga olgan holda, talabalarning ovqatlanishida xilma-xillikka e'tibor qaratish lozim. Chunki ular organizmida o'sish va rivojlanish jadallik bilan davom etayotgan bir vaqtda ularning asosiy va qo'shimcha oziq moddalarga bo'lgan talabi nisbatan yuqori bo'ladi. Organizmning me'yorida o'sib rivojlanishi uchun mikronutrientlar ya'ni vitaminlar va mineral moddalar ham muhim ahamiyatga ega. Ular organizmni turli xil kasalliklardan va atrof-muhitning noxush holatlaridan himoya qiladi, organizmda kechadigan barcha hayotiy jarayonlarni amalga oshishida faol ishtirok etadi. Talabalar organizmining vitaminlarga bo'lgan ehtiyoji katta yoshli kishilarga qaraganda birmuncha ko'proq bo'ladi. Chunki vitaminlar jismoniy va aqliy ish qobiliyatini oshiradi, organizmning har xil kasalliklarga chidamliligini kuchaytiradi.

O'suvchi organizmda tananing o'sishini belgilaydigan skelet, muskul va boshqa to'qimalarning normal shakllanishi, ichki sekretiya bezlarining me'yorida rivojlanishi va faoliyat ko'rsatishida ma'danli moddalar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-iyuldagi “Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2022-2024 yillarda aholi salomatligini muhofaza qilishni yanada kuchaytirish to‘g‘risida”gi PQ 310-sonli qarorida keltirilgan asosiy vazifalardan biri “. . . sog‘liqni saqlash mintaqaviy tizimini takomillashtirish, aholining, ayniqsa bolalar va ayollarning sog‘lomlik darajasini oshirish, sanitariya-epidemiologik vaziyatni yaxshilash, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, kundalik hayotga oilaviy salomatlik madaniyatini joriy etishga ko‘maklashish . . .” hisoblanadi. Shunday ekan, Janubiy Orolbo‘yi mintaqasida yashaydigan aholining va ayniqsa oliy o‘quv yurtlarida tahsil olayotgan talabachilarning amaldagi ovqatlanishini o‘rganish hamda tahlil qilish fiziologiya va tibbiyot oldidagi dolzarb masalalar qatoriga kiradi. Xususan, talabalar kelgusida yurtimiz kelajagining asosiy tayanchi, har sohada rivojlanib borayotgan davlatimizda alohida safda turuvchi aholi kontengentlaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Jumladan, statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, oliy o‘quv yurtlari hamda ularda o‘qiydigan talabalar soni keyingi yillarda 2-3 barobardan ziyodga ortib bormoqda.

O‘rta maktabni tugatib, talabalikka qabul qilingan bolalar va o‘smirlar hayotida o‘ziga xos biologik hamda fiziologik o‘zgarishlar sodir bo‘ladi (yangi sharoitga moslashish, o‘zaro munosabat, yangi fanlarni o‘zlashtirish va h) va bu ularning kun tartibi va amaldagi ovqatlanishiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Ularning kunlik iste‘mol taomlari tarkibiagi asosiy va qo‘shimcha oziq moddalarning me‘yorga nisbatan kam yoki ko‘p bo‘lishi organizmning morfologik va funksional jihatdan rivojlanishiga salbiy ta‘sir etadi. Shu bois har bir hududda talabalarning kundalik ovqatlanishini o‘rganish va tahlil qilish ular salomatligini muhofaza qilish va serunum mehnat qilishini yanada yaxshilanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Keyingi yillarda e‘lon qilingan adabiyotlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, aynan Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida talabalarning amaldagi ovqatlanishi, ularning oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, vitaminlar hamda mineral moddalar bilan ta‘minlanishini o‘rganishga bag‘ishlangan tadqiqotlar juda kam,

mavjud ishlarda ham ularning ko'pincha antropometrik ko'rsatkichlari yoki ularning turli omillarga (ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy, etnik, oziq-ovqat xavfsizligi va h.) bog'liq holda o'zgarishlari bayon etilgan [9-14].

Yuqorida aytib o'tilgan fikrlardan kelib chiqib, biz o'z kuzatuvlarimiz davomida Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida joylashgan oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan 18-29 yoshli talaba yigit va qizlarning amaldagi ovqatlanishini o'rganishni maqsad qilib oldik.

Olib borilgan kuzatuvlarning dastlabki natijalari hamda ayrim adabiyotlardagi ma'lumotlarga ko'ra shuni aytish mumkinki, talabalar turar joyida yashaydigan yigit va qizlarning 1/3 ertalabki nonushtani qabul qilmaydi, tushlik vaqtida ularning aksariyati tez tayyor bo'ladigan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishadi. Kunlik taomlanish miqorining katta qismini asosan kechki ovqat vaqtida qabul qilishadi.

Keyingi yillarda aholi turli guruhlarining ovqatlanish sifati va strukturasi o'zgarib, to'la qiymatli oqsillar, vitaminlar va bir qator mineral moddalarni qabul qilish darajasi keskin pasayib bormoqda. Bunga sabab bir tomondan oziq-ovqat mahsulotlarining nitratlar, nitritlar, nitrozamin va boshqa ksenobiotiklar bilan zararlanishi bo'lsa, ikkinchi tomondan aholi o'rtasida ovqatlanish madaniyatining pasayishi, kundalik iste'molda yarim tayyor yoki tez tayyor bo'ladigan oziq-ovqat mahsulotlarining haddan tashqari ko'payishi, noto'g'ri ovqatlanish va boshqa omillar bo'lib qolmoqda.

Talabalarning kundalik ovqati tarkibidagi asosiy va qo'shimcha oziq moddalarning miqdorini, ularning ushbu oziq moddalar bilan ta'minlanishini tizimli ravishda o'rganish ularning sihat-salomatligini saqlash va yanada mustahkamlash borasidagi muhim qadamlardan biri bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 ноябрдаги ПҚ-4887-сон қарори “Аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича

- кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги Қарори. Тошкент. 2020., 10 ноябрь. Янги Ўзбекистон, 2020 йил., № 3.- 1-3 бетлар.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 25-avgustdagi “Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida joylashgan umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida sog‘lom ovqatlantirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 472-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-6172092>
 3. Кудайназарова Д. Стратегические аспекты реализации производственных возможностей республики каракалпакстан на базе местного сырья. // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 7, сентябрь, 2013. 1-8 бетлар.
 4. Тлеуов Н.Р. Анализ состояния развития пищевой промышленности Республики Каракалпакстан. Экономика и социум" №12-2(79) 2020. 225-229 бетлар. www.iupr.ru
 5. Новикова Е.В. Формирование стратегии инновационного развития предприятий пищевой промышленности в регионах : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Новикова Екатерина Витальевна; [Место защиты: Гос. ун-т - учебно-научно-произв. комплекс].- Орел, 2011.- 220 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-8/2284
 6. Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010) и прогноз на 2011-2015 гг.: Стат. Сб. - Т.: Узбекистан, 2011.
 7. Погожева А.В. Здоровое питание для профилактики неинфекционных заболеваний. *Ручная работа Парамед. Акушерка* 2014, 2, С. 8-13.
 8. Всемирная организация здравоохранения. Estrategia Mundial Sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud: Sobrepeso y Obesidad Infantil. Доступно в Интернете: <http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/> (по состоянию на 12 ноября 2021 г.).

9. Golden, N.H.; Abrams, S.A.; Committee on Nutrition Optimizing bone health in children and adolescents. *Pediatrics* **2014**, *134*, 1229–1243.
10. Ozmen, H.; Akarsu, S.; Polat, F.; Cukurovali, A. The levels of calcium and magnesium, and of selected trace elements, in whole blood and scalp hair of children with growth retardation. *Iran. J. Pediatr.* **2013**, *23*, 125–130.
11. Hendrie, G.A.; Brindal, E.; Baird, D.; Gardner, C. Improving children’s dairy food and calcium intake: Can intervention work? A systematic review of the literature. *Public Health Nutr.* **2013**.
12. Қурбонов Ш.Қ., Қурбонов А.Ш. Тўғри овқатланиш қоидалари. Т: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2014. – 232 б.
13. Қурбонов Ш., Юлдашев Р., Қурбонов А. Тўғри овқатланиш – саломатлик гарови. Илмий-оммабоп рисола. Қарши, 2014. – 207 бет.
14. Рацион, питание и предупреждение хронических заболеваний. Доклад совместного консультативного совещания экспертов ВОЗ (ФАО). Женева, 2003. – 196 с.